

ECLÉCTICO INTERIOR EN EL LOMO DE LA BALLENA

NATHÁLIA BICHINHO C. OLIVEIRA

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, UDELAR, Uruguay

nathalia.bichinho@gmail.com

PABLO MUÑOZ

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, UDELAR, Uruguay

pmunoz@fadu.edu.uy

RESUMO.

Este trabalho aborda o processo de revalorização da casa de Román Fresnedo Siri e seu contexto sociocultural em Punta Ballena, Uruguai, projetada em 1938. Trata-se da casa de veraneio do arquiteto, uma obra singular do Movimento Moderno, que une arquitetura e paisagem, e está associada a uma figura central no desenvolvimento da arquitetura, do design e da arte uruguaios do século XX.

No âmbito de um projeto maior que propõe uma reflexão sobre a possível reutilização da casa Fresnedo em Punta Ballena, explorando seu potencial como museu e centro de interpretação. A ativação do local é proposta a partir de múltiplos ângulos relacionados à sua atividade artística.

Para o Docomomo Brasil, propomos refletir sobre como uma casa em um balneário foi o campo de testes para arquiteturas marcantes na cidade de Montevideo, como o prédio da Faculdade de Arquitectura, Design e Urbanismo da Universidad de la Republica (Udelar). A casa é um documento não apenas por fora, mas também por seu design de interiores e pela vida cultural que a cerca.

A restauração desta casa representa uma oportunidade de praticar formas alternativas de trabalhar com o patrimônio arquitetônico moderno, visto que se trata de um bem de grande valor histórico e cultural na costa de Maldonado, anterior às casas do arquiteto catalão Antoni Bonet e agora localizada muito próxima a áreas naturais protegidas. O desafio não é apenas preservar ou musealizar a arquitetura, mas sim elaborar estratégias de gestão patrimonial que permitam imaginar novos usos, em coordenação entre os setores público e privado, do design e das artes integradas à arquitetura, que em muitos períodos foi a visão arquitetônica, artística e de design que prevaleceu para o arquiteto Fresnedo Siri.

Palavras-chave: ROMÁN FRESNEDO SIRI, PUNTA BALLENA, MUSEU

1. INTRODUÇÃO

A construção da residência do arquiteto Román Fresnedo Siri em Punta Ballena começou em 1938 no atual balneário de Punta Ballena, Uruguai. Os aspectos descritos neste artigo são: a casa, seu contexto social e cultural, sua situação atual e as visões desde a academia e de atores interessados para o seu futuro imediato. Este artigo busca reconstruir a cronologia da casa para compreender e historicizar sua construção, visando fornecer subsídios para futuras recuperações e reusos contemporâneos no âmbito da preservação de um bem arquitetônico com valor patrimonial, ainda sem proteção.

Parte do objetivo deste trabalho é chamar a atenção para este imóvel, um testemunho da arquitetura moderna na América Latina, que atualmente se encontra em péssimo estado e necessita de pronta restauração.

2. A CASA

2.1. A localização

Punta Ballena, no departamento de Maldonado, no Uruguai, é uma área de alto valor arquitetônico, paisagístico e urbanístico. Para compreender esse ponto da faixa costeira, é inevitável referir-se a Antonio Lussich (1848-1928) ao falar do agora famoso balneário. Proprietário de uma companhia de navegação, em suas inúmeras viagens, coletou espécies vegetais de todo o mundo, que hoje se concentram em 182 hectares, lar de 400 espécies exóticas e 80 nativas.

A casa de Román Fresnedo em Punta Ballena começou a ser construída em 1938 no que hoje é conhecido como "as costas da baleia" (*"lomo de la ballena"* em espanhol), em um terreno ainda mais alto do que o atual mirante panorâmico na rota inter balneária para Punta del Este. Román Fresnedo adquiriu o terreno diretamente de José Scrollini, funcionário de Antonio Lussich, conforme documentado no histórico dos proprietários, arquivado na Prefeitura de Maldonado.

Como registraram Yolanda Boronat e Marta Risso, arquitetas que pesquisaram a obra de Fresnedo Siri e foram responsáveis pelo inventário do acervo imediatamente após sua doação ao Instituto de História da Arquitetura em 1979, no livro resultante dessa pesquisa:

Um lugar quase completamente desabitado na época, mas de beleza incomparável, isso não impediu que sua grande visão o levasse a escolhê-lo como local para sua casa de férias, um local para reuniões familiares e para noites em que figuras proeminentes do mundo artístico se reuniam para desfrutar do espírito e da paisagem onírica¹.

Como afirmam as pesquisadoras, a casa era um espaço de encontro social e cultural. Por meio de entrevistas se encontrou a informação que as seguintes figuras, relevantes no meio artístico, social e cultural da época no contexto uruguaio, visitaram a casa Fresnedo em Punta Ballena: José Scheps e Nelly Grandall², Pilar Arana e Arturo Navarro³, Elsa Mesa e Mecha Gattas⁴, Mario e Jorge Muccinelli⁵.

Em outra investigação específica sobre três moradias unifamiliares em Fresnedo, Pablo Bonti afirma para o caso de Punta Ballena que:

o lugar escolhido reúne uma série de características que o tornam privilegiado: está localizado no ponto mais alto da serra, com vistas para ambos os lados, a oeste, a enseada de Portezuelo onde anos mais tarde o arquiteto catalão Antoni Bonet Castellana realizaria seu desenvolvimento urbano em 1945 e o famoso Hotel Restaurante La Solana del Mar (1946)⁶

2.2. As Lógicas de Projeto

É uma casa que, em seu arcabouço teórico, luta entre os legados de seus anos de formação e as novas tendências. Contém aspectos composicionais que a tornam descendente de uma cultura acadêmica, mas é orgânica por sua concepção simples, pela forma como se conecta externamente com o ambiente e o local, pelo uso de poucos materiais, por sua paleta monocromática e, finalmente, por sua disposição estritamente funcional.⁷

Esta casa marca o início da trajetória arquitetônica de Román Fresnedo Siri, e já podemos vislumbrar alguns aspectos que serão os eixos de sua postura arquitetônica e alguns elementos que o acompanharão ao longo dos anos como componentes recorrentes em suas obras subsequentes. Uma delas é a cornija dórica, marca registrada da arquitetura de Fresnedo Siri, aparece com destaque no edifício da FADU, na residência Punta Ballena e em outros edifícios. No caso da residência Punta Ballena, ela se manifesta pela presença da coluna no vértice do cubo. Aqui, há uma lógica projetual em que a origem das formas, a coluna dórica no edifício, aparece, destacando a referência neoclássica.

Se tomarmos a casa que o arquiteto projetou para si como uma "fotografia de seus pensamentos naquele momento de sua vida profissional"⁸, poderíamos dizer que esta casa é uma síntese da lógica de projeto que Fresnedo estava desenvolvendo para o prédio da Faculdade de Arquitetura (1938).

A planta, que originalmente era quadrada, tem zoneamento claro entre estar comum, zona íntima e serviços. Posteriormente foi ampliada pelo próprio Fresnedo em direção ao sul. No térreo está localizado um estar de pé direito duplo, área de jantar, dormitório, banheiro, cozinha e dormitório de serviço. No acesso ao segundo pavimento está um estar íntimo em forma de mezanino, dois dormitórios e um banheiro. Fresnedo Siri concebeu a casa como um prisma quase cúbico, onde as fachadas receberam diferentes tratamentos, condizentes com a sua orientação solar e vista. O ingresso se dá pela lateral leste, envidraçada na sua maior parte. A fachada norte equilibra uma grande parede cega com uma esquadria de ferro e vidro de pé direito duplo, esquadria esta que conforma a esquina com a fachada oeste, completada por outra parede cega. A fachada sul acaba sendo mais fechada, como resposta ao clima nesta orientação.

Figura 1: acesso principal à casa. Román Fresnedo Siri, Vivienda Fresnedo en Punta Ballena, Maldonado, Uruguay, 2025. © Andrea Sellanes (SMA, FADU, UDELAR).

Todas as aberturas promovem uma visão contínua entre o espaço interior e exterior, com esquadrias chegando até o forro. Outra atitude que promove esta intensa relação de interior - exterior são as varandas que circundam a casa. Tem uma paleta monocromática, uso de poucos materiais, uma forma especial de se vincular com os espaços exteriores e distribuição estritamente funcional.

Figura 2: fachada oeste. Román Fresnedo Siri, Vivienda Fresnedo en Punta Ballena, Maldonado, Uruguay, 2025. © Andrea Sellanes (SMA, FADU, UDELAR).

2.3. O Interior e o Mobiliário

Do ponto de vista da planta baixa e de suas funções, Boan (2016) destaca que "a sala de estar se destaca como peça central da casa, com a escada em espiral na intersecção das diagonais desse cômodo e a sala de estar superior, de pé-direito duplo, que oferece vistas panorâmicas da Baía de Portezuelo e de Punta del Este, mais alta do que o atual mirante sobre o cume de Punta Ballena. A terceira sala de estar, parte da reforma que Fresnedo realizou em sua casa, é externa e também inclui uma sala de música"⁹.

Essas três salas de estar propostas pela casa, mais aquelas que podem ser geradas entre elas, propõem uma sucessão de espaços de conexão com forte ênfase nos espaços públicos em vez dos espaços íntimos dos quartos. É uma casa para estar ao ar livre e também propõe conexões fluidas entre as diferentes áreas de estar. Do ponto de vista do desenho de mobiliário, na maioria produzido pelo próprio arquiteto, Boan desenvolve um estudo meticuloso de uma das cadeiras que Fresnedo reproduz a partir do modelo da cadeira Barcelona de Mies (1929), outra referência ao modernismo. A versão "criolla" da cadeira de Mies, datada da construção da casa no final da década de 1930, é estudada por Boan (2016) e denominada "Cadeira Punta Ballena", que se conserva até hoje.

Figura 3: térreo, vista para o sul. Román Fresnedo Siri, Vivienda Fresnedo en Punta Ballena, Maldonado, Uruguay, 2025. © Andrea Sellanes (SMA, FADU, UDELAR).

Outro item de destaque no interior da casa é o piano de cauda localizado no mezanino do espaço de estar, localizado em um espaço de contemplação da paisagem e, ao mesmo tempo, central e de destaque no ambiente social.

Figura 4: andar superior, vista para o sul. Román Fresnedo Siri, Vivienda Fresnedo em Punta Ballena, Maldonado, Uruguay, 2025. © Andrea Sellanes (SMA, FADU, UDELAR).

3. O CONTEXTO CULTURAL E SOCIAL

Há múltiplas conexões entre as artes visuais e a arquitetura nas obras de Román Fresnedo, assim como as artes cênicas, especialmente a música, disciplina que Fresnedo praticou como pianista e pianista concertista particular em sua casa em Punta Ballena. Román se destacou na música, "tocando muito bem", segundo sua sobrinha Nora Albanell Fresnedo. Ele teve aulas de piano no Paraguai com sua irmã e também frequentava os concertos de Carlos Vaz Ferreira em sua vila no bairro de Atahualpa, em Montevidéu. Devido à sua amizade com Milo Beretta, também músico, Fresnedo frequentava concertos e audições musicais, chegando a se tornar gerente de eventos musicais como presidente do Centro Cultural de Música entre 1952 e 1958. A metáfora do arquiteto como "regente de orquestra" é pertinente ao caso de Fresnedo e serve para estudar as relações que ele estabeleceu.

Foi justamente na casa de Punta Ballena que Fresnedo projetou uma sala de música, onde concertos eram realizados e músicos eram convidados a tocar.

Do seu trabalho com a arte e artistas locais também se destaca correspondência entre Fresnedo e Alfred Barr, diretor do MoMA na época, onde se registra um interesse explícito por parte do museu em adquirir obras da América Latina, o que também se reflete nas viagens de Lincoln Kirstein a diversos países latino-americanos

para adquirir obras. No Uruguai, Kirstein adquiriu a pintura "O Porto" (1943), de Torres, por meio do Fundo Interamericano. Esta obra é a segunda a ingressar no acervo do MoMA, sendo a primeira a doação de Fresnedo, "Composição" (1932).

Segundo Gabriel Peluffo Linari, Fresnedo conheceu Torres García em 1935 e permaneceu membro de seus grupos (que também incluíam os arquitetos Juan Scasso, Carlos Surraco, Juan Menchaca e Ernesto Leborgne) pelo menos até o final daquela década. Além disso, conforme o diário de Torres, ele se encontrou em 1935 com Fresnedo e o pintor Nicolás Urta exclusivamente para ouvir música.

Essas trocas, que foram possíveis documentar, fornecem pistas sobre quais eram alguns dos círculos intelectuais e artísticos frequentados por Román Fresnedo, e fazem parte do contexto sociocultural em que as ideias de integração e síntese das artes com o design e a arquitetura foram forjadas por meio de encontros e amizades entre pessoas, no mesmo momento em que a Casa de Punta Ballena estava sendo projetada e construída.

4. SITUAÇÃO ATUAL

Em 2012, o Instituto de História da Faculdade de Arquitetura incluiu a casa de Fresnedo em Punta Ballena na lista de recomendações para Monumento Histórico Nacional, mas, em 2025, ela não conta com nenhuma proteção.

Trata-se de um bem com classificação de monumento histórico nacional, projetado pelo próprio agrimensor-arquiteto-artista, e encontra-se atualmente semi abandonado. O imóvel segue sendo de propriedade da família de Román Fresnedo Siri, tendo como herdeiro um de seus sobrinhos que reside nos Estados Unidos.

Há interesse por parte de alguns integrantes da família de recuperar a residência, assim como resolver patologias construtivas que seguem deteriorando a construção com o passar do tempo e destinar o espaço para algum uso que não seja de habitação.

A região de Punta Ballena atualmente sofre uma pressão de interesses privados para o desenvolvimento de projetos de investimento imobiliário, o que também é um fator de risco para a proteção da construção, já que o terreno da propriedade tem uma metragem significativa e um valor elevado no caso de uma possível venda. Neste ponto, a *Unión de Vecinos de Punta Ballena* é outro ator interessado na proteção e recuperação da casa de Román Fresnedo Siri, participando ativamente dos encontros e reuniões para buscar soluções que não impactem no caráter original do projeto e da vizinhança.

Como professores e investigadores, os autores deste artigo iniciaram no ano de 2021 propostas de proteção e difusão da importância da Casa de Punta Ballena após finalizar o projeto de pesquisa "*Arte y Diseño de Comunicación Visual a través de Román Fresnedo Siri en Estados Unidos (1941, 1961, 1964)*", onde se evidenciou o impacto do projeto tanto na obra arquitetônica de Fresnedo Siri, como na sua importância social e cultural para o Uruguai dos anos seguintes. Desde então se somaram aos esforços outros colegas da *Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo* de diferentes áreas que buscam contribuir desde sua área de especialização para poder movimentar soluções tangíveis ao problema.

5. AS VISÕES PARA O FUTURO IMEDIATO

5.1. A Edificação

Para iniciar o processo de estabilização e intervenção da edificação, se está propondo um trabalho inicial de relevamento e diagnóstico da construção com a participação de docentes de diferentes áreas da FADU, com especializações específicas para contribuir em todas as frentes de trabalho. Neste sentido, Pablo Muñoz, autor desde artigo, tem sido o articulador entre diferentes atores nacionais e internacionais, assim como na comunicação com a família de Fresnedo Siri para viabilizar possíveis linhas de trabalho sobre a casa.

Do ponto de vista arquitetônico, a Arq. Nathália Bichinho, também autora deste trabalho, com a colaboração da Arq. Lucia Martinotti, se dedicam ao levantamento, redesenho, documentação, necessidades de solução de patologias da construção, assim como possíveis intervenções futuras no espaço. Como primeiro diálogo do problema com a comunidade acadêmica da FADU, o Arq. Fernando Aguirre Fresnedo trabalhou durante o primeiro semestre de 2025 com os alunos do segundo ano do seu ateliê de projetos em possíveis propostas de usos complementários no terreno da Casa de Punta Ballena.

Para a aproximação com a escala de mobiliário, se iniciou a jornada de reconstrução das poltronas projetadas por Fresnedo Siri para o concurso de 1941 "*Organic design in home furnishings*" do MoMA, com o arquiteto Jeremías Merino e o designer Andrés Parallada.

5.2. Os Usos

Entendendo a Casa de Punta Ballena de Román Fresnedo Siri como um exemplar único em muitas das suas características, é inevitável pensar que a transformar em um Museu de si mesma é aproveitar o seu potencial e consolidar a apresentação da relevância de Román Fresnedo Siri para a Arquitetura Moderna. Ao mesmo tempo, se propõe uma ativação contínua do lugar com atividades artísticas e culturais, seguindo o espírito inicial da casa, na visão do arquiteto, como espaço de encontro e intercâmbio de diferentes expressões. Nesse sentido, a cena cultural atual da região Leste uruguaia contribui para este desenvolvimento, com eventos e atores fortemente consolidados na atualidade. Por meio de sua ativação como museu e/ou centro cultural, vestígios intocados de Punta Ballena e da cultura da arte, do design e da arquitetura serão recuperados para o Uruguai e o mundo.

6. UMA CASA COMO DOCUMENTO

O projeto de ativação do museu proposto baseia-se em um levantamento documental abrangente que inclui correspondências, fotografias, desenhos e gravações audiovisuais coletadas.

Além dessas múltiplas formas de abordar um documento, de modo que ele contribua para uma história abrangente, é importante não isolar os documentos dos monumentos dos quais fazem parte. Isso não diminui

o valor de um texto que expressa a superioridade não de seu próprio testemunho, mas do ambiente que o produziu, como o historiador Jacques Le Goff o concebe.

A casa de Fresnedo representa um documento tangível da trajetória de vida da oligarquia econômica, profissional e política do Uruguai em meados do século XX. Turismo, lazer e vida recreativa, social e cultural — que diluem as fronteiras entre a vida pública e privada, bem como os papéis familiares presumidos — são tão parte do patrimônio quanto os próprios edifícios e são importantes a serem considerados em qualquer processo de restauração.

7. NOTAS E CITAÇÕES

1: Yolanda Boronat e Marta Riso, *Román Fresnedo Siri: Un arquitecto uruguayo* (Montevideo: Instituto de História de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Udelar, 1981).

2: Gustavo Scheeps em Mariana Alberti et al., *Román Fresnedo Siri* (Montevideo: Facultad de Arquitectura, Udelar, 2013).

3: Mariano Arana, entrevista por Pablo Muñoz, 2020.

4: Nelson Di Maggio, entrevista por Pablo Muñoz, 2020.

5: Jorge Muccinelli, entrevista por Pablo Muñoz, 2020.

6: Pablo Bonti Derregibus, *La vivienda individual en la obra del Arq. Román Fresnedo Siri* (Tese doctoral, Universidad Politécnica de Madrid e Universidad de la República, 2004), 23.

7: Natalia Boan. *El ojo de la ballena. La casa de veraneo de Román Fresnedo Siri*. Trabajo monográfico, Diploma de Especialización en Proyecto de Mobiliario, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Udelar, 2016.

8: Pablo Bonti Derregibus. *La vivienda individual en la obra del Arq. Román Fresnedo Siri*. Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de la República, 2004, 21.

9: Natalia Boan. *El ojo de la ballena. La casa de veraneo de Román Fresnedo Siri*. Trabajo monográfico, Diploma de Especialización en Proyecto de Mobiliario, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Udelar, 2016, 36.

8. REFERÊNCIAS

ALBERTI, Mariana, Laura Cesio, Andrés Mazzini, y Cecilia Ortiz de Taranco. *Román Fresnedo Siri*. Montevideo: Facultad de Arquitectura, Udelar, 2013.

ARTICARDI, Juan. *Dilemas modernos: El proyecto urbano en Montevideo y la costa balnearia*. Montevideo: CSIC, Udelar, 2016.

BOAN, Natalia. *El ojo de la ballena. La casa de veraneo de Román Fresnedo Siri*. Trabajo monográfico, Diploma de Especialización en Proyecto de Mobiliario, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Udelar, 2016.

BONTI DERREGIBUS, Pablo. *La vivienda individual en la obra del Arq. Román Fresnedo Siri*. Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de la República, 2004.

BORONAT, Yolanda, y Marta Riso. *Román Fresnedo Siri: Un arquitecto uruguayo*. Montevideo: Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Udelar, 1981.

COLOMINA, Beatriz. "La casa de Mies: exhibicionismo y coleccionismo." *Bitácora Arquitectura*, no. 27 (junio 2016).

DA SILVA WEIZENMANN, Jamile María. *A Arquitectura de Román Fresnedo Siri (1938–1971)*. Tesis doctoral, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008.

Government of the District of Columbia, Historic Preservation Office. *Historic Preservation Review Board Application for the Historic Landmark or Historic District: Pan American Health Organization Building*, 24 de octubre de 2019. Washington, DC.

Instituto de Historia de la Arquitectura (IHA). *Modernos. Identificación y selección de exponentes de Arquitectura Moderna a ser incorporados a la lista de bienes patrimoniales*. Montevideo: Facultad de Arquitectura, Udelar / Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación–MEC, 2015. <https://issuu.com/iha.fadu/docs/modernos-set-2015>.

———. *Viviendas Martirena/Dighiero: valoración patrimonial*. Montevideo: IHA, FADU, Udelar, 2011.

OLIVEIRA, Nathalia Bichinho Corrêa. *Conjunto habitacional Cerro Sur: Román Fresnedo Siri*. Tesis de maestría, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2018. <http://hdl.handle.net/10183/184293>.

“Vivienda Fresnedo Siri.” FADU. (Acesso 21 de setembro de 2025). <http://www.fadu.edu.uy/fresnedo-siri/sin-categoria/vivienda-fresnedo-siri/>.

“Vivienda Fresnedo Siri.” Nómada. (Acesso 21 de septiembre de 2025). <http://nomada.uy/guide/view/attractions/3848>.

9. BIOGRAFIA

Nathália Bichinho

Mestre em Arquitetura (FA-UFRGS, 2018) na linha de teoria, história e crítica. Arquiteta (FA-UFRGS, 2013). Doutoranda em Arquitetura (FADU-UDELAR). Leciona e pesquisa no Instituto de Projeto (FADU – UdelAR), com foco em arquitetura moderna latino-americana, teoria do projeto e metodologia e sistematização da pesquisa em arquitetura. Brasileira, exerce sua carreira profissional e docente no Uruguai. Membro do Docomomo Uruguay (aplicação em processo).

Pablo Muñoz

Mestre em Estudos Liberais (The Graduate Center, City University of New York). Graduado em Design de Comunicação Visual pela Udelar. Doutorando em Artes (Faculdade de Letras, Universidade Nacional de La Plata, Argentina). Participa de ações de preservação da casa Fresnedo em Punta Ballena e da Associação sem fins lucrativos "Amigos del Patrimonio". Membro do Docomomo Uruguay (aplicação em processo).